

BET-SAN FORMALARINIŇ FUNKCIONAL-SEMANTIKALIŇ XIZMETLERI**Ótebergenova Azada Bayram qızı**

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti magistrantı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15115866>

Аннотация. Házirgi qaraqalpaq tilinde feyil sóz shaqabı izertlew obyektı, grammatikalıq kategoriyalarınıń úlkenligi menen ajralıp turadı. Feyildiń bet-san formalarınıń qollanılıw ózgeshelikleri, olardıń funkcional xızmetlerin úyreniw áhmiyetli máselelerdiń biri. Biz maqalamızda feyildiń bet-san formalarınıń funkcional-semantikalıq xızmetleri tuwralı sóz etemiz.

Таянış sóзлер: feyil, bet-san formaları, birlik san, kóplik san, paradigmalıq máni, sintagmalıq máni.

FUNCTIONAL-SEMANTIC FUNCTIONS OF PERSONAL-NUMBER FORMS

Abstract. In the modern Karakalpak language, the verb word class is the object of research, distinguished by the large number of grammatical categories. One of the important issues is the study of the features of the use of the personal-number forms of the verb, their functional functions. In our article, we will discuss the functional-semantic functions of the personal-number forms of the verb.

Key words: verb, personal-number forms, singular, plural, paradigmatic meaning, syntagmatic meaning.

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ СТОЧИСЛЕННЫХ ФОРМ

Аннотация. В современном каракалпакском языке глагольная группа является объектом исследования и отличается большим количеством грамматических категорий.

Одним из важных вопросов является изучение особенностей употребления лично-числовых форм глагола и их функциональных функций. В нашей статье мы рассмотрим функционально-семантические функции лично-числовых форм глагола.

Ключевые слова: глагол, лично-числовые формы, единственное число, множественное число, парадигматическое значение, синтагматическое значение.

Feyildiń bet-san affiksleri menen ózgeriwı úsh betke qatnaslı bolıp, hár bir bet (III betten basqası) birlik hám kóplik sanda ózine tán morfologiyalıq formalarına iye. Feyiller I bet birlik san formasında kelip, birlik sandaǵı sóylewshi, kóplik san formasında kelip, sóylewshi tárepindegi kóplik toparı, II bet birlik san formasında kelip, birlik sandaǵı tıńlawshı kóplik formasında kelip tıńlawshılar toparı, III bet formasında kelip sóylewshi hám tıńlawshıdan basqa III bettegi birlik hám kóplik sandaǵı subyekter menen predikativlik qatnasqa túsedı.

Feyillerdiń I hám II bet formasında kontekstte subyekt kórsetilmese de qaysı sanǵa tiyisli ekeni anıq kórinip turadı. Al qaraqalpaq tilinde feyillerdiń III bet formalarında birlik san ushın da, kóplik san ushın da bir forma bolǵanlıqtan, I hám III betlerdegiy san mánisi kórinip turmaydı. Feyildiń III bet bir san mánisi birlik sandaǵı atlıq sózler, betlew hám óz lik almasıqları arqalı ańlatıladı. Mısalı: Ol *bardı, ózi bardı, Marat aldı, qus qondı* hám taǵı basqa.

Sunday-aq feyildiń III bet birlik san mánisi *bir* sanlıǵı hám soǵan semantikası boyınsha sinonim sózler arqalı ańlatıladı. Jaw menen jalǵız alıstı. Baslıqqa qara bası qarsı shıqtı. Jekke júrip at shaptı. Kiyiklerdiń birewi qoraǵa kirip ketipti. Ayırım jaǵdaylarda subyekttiń siltep kórsetiliwi yamasa belgisi kórsetiliwi arqalı birlik máni ańlatıladı. Mısalı: Bul maǵan sálem berdi, keyindegisi sálemlespedi. Birinhisi bir adım aldıǵa shıqtı. Feyildiń III bet kóplik mánisi de atlıq sózler, betlik hám óz lik almasıqlardıń kóplik formaları arqalı ańlatıladı: *Olar bardı, ózleri berdi, studentler aldı, quslar qondı*. Sunday-aq feyildiń III bet kóplik mánisi jámlew almasıqları járdeminde ańlatıladı. Mısalı: Bári keldi, hámmesi aldı. Kóplik máni sanlıq sózler hám kóplik máni ańlatıwshı basqa sózler járdeminde de ańlatılıwı múmkin. Mısalı: Jigitlerdiń kóbi woraza tutup atır, birazı buzıp aldı. Tórtewi ishke kirip, tórtewi jaydıń tórt tárepinde turdı.

Kóp kópsihilign yetti. Tórtew túwel bolsa tóbedegini túsiredi, altaw ala bolsa awzındaǵına aldıradı.

Ayırım bet-san formalı ózlik, ózgelik hám belgisiz dárejedege feyillerdiń orınlawshıları sol kórsetilgen bettegi subyekt bolmawı múmkin. Mısalı: Muǵallim bizlerge Gúlmuratıń «Qayrawda jalǵız ǵaz» qosıǵın yadlattı. Bul keltirilgen mısaldıǵı III bet formasında *yadlattı* feyiliniń grammatikalıq subyekti III bettegi *muǵallim* sózi bolǵanı menen, is-hárekettiń haqıyqıy orınlawshısı I bet ekeni kontekst mazmunınan ǵana belgili bolıp tur.

Házirgi qaraqalpaq ádebiy tilinde feyiller belgili bir bet-san formalarına iye bola tura subyekt penen bet yamasa san jaǵınan sáykes kelmey qollanıw jaǵdayları da ushırasadı.

Bunday feyillerdiń ózbek tilinde bir bet-san formasında turıp, subyekt penen bet yamasa san jaǵınan sáykes kelip hám sáykes kelmey qollanıw jaǵdaların G.Zikirlaev keń túrde analiz jasaydı. Ol feyildiń bet-san formaların subyekt penen bet hám sanda sáykes kelip qollanıwın feyildiń bet-san formalarınıń paradigmalıq sıpatı dep, al feyildiń bet-san formalarınıń subyekt penen bet yamasa san jaǵınan sáykes kelmey qollanıwın feyildiń bet-san formalarınıń paradigmalıq sıpatınıń óz geriwi dep qaraydı [1].

Tatar til iliminde D.Sh.Shayxaydarova feyildiń belgili bir bet-san formasına iye bolıp, subyekt penen bet hám san jaǵınan sáykes keliwin feyildiń bet-san formalarınıń paradigmalıq kórinisi, al feyildiń belgili bir bet-san formalarına iye bola tura subyekt penen bet yamasa san jaǵınan sáykes kelmey qollanıwın feyildiń bet-san formalarınıń sintagmalıq kórinisi dep ataydı [2].

Qaraqalpaq til biliminde feyillerdiń belgili bir bet-san formasına iye bolıp, subyekt penen bet hám san jaǵınan sáykes kelip yamasa kelmey qollanılıwı ele arnawlı ilimiy baǵdarda izertlenilgen joq. Tek ayırım jaǵdaylarda I hám II betlerde kóplik formada kelip, birlik sandaǵı subyekt penen predikativlik qatnasqa túsip, sóylewshiniń sıpayılıq xarakterin ańlatatuǵını haqqında ǵana ayılǵan. Sonlıqtan feyildiń bet-san formalarınń konteksttegi xızmetine qaray olardıń belgili bir bet-san formalarına iye bolıp, subyekt penen bet hám san jaǵınan sáykes qollanılıwın feyildiń bet-san formalarınń paradigmalıq mánisi, al belgili bir bet-san formalarına iye bola tura subyekt penen bet yamasa san jaǵınan sáykes kelmey qollanılıwın feyildiń bet-san formalarınń sintagmalıq mánileri dep qarawdı maqul kórdik.

Feyildiń bet-san formalarınń paradigmalıq hám sintagmalıq mánileri olardıń konteksttegi atqarıp kelgen xızmetine qaray anıqlanadı. Feyildiń bet-san formalarınń paradigmalıq hám sintagmalıq mánilerin morfologiyalıq aspektte izertlew nátiyje bermeydi. Feyillerdiń betlik affiksleri sintaksislik kategoriyalar menen tıǵız baylanıslı bolıp, olar subyekt penen feyildi bette, sanda baylanıstırıp subyektlik-predikativlik qatnası bildirip kelgenlikten, feyillerdiń bet-san formalarınń paradigmalıq hám sintagmalıq mánilerin olardıń konteksttegi xızmetine qaray izertlew arqalı ǵana anıqlaw múmkin.

Solay yetip, házirgi qaraqalpaq tilindegi feyildiń bet-san formaların funksional-semantikalıq xızmetine qaray bet-san formalarınń *paradigmalıq mánileri* hám *sintagmalıq mánileri* dep ekige bólip qaraymız.

Feyiller belgili bir bet-san formalarına iye bolıp, kópshilik jaǵdaylarda subyekt penen bet hám san jaǵınan sáykes qollanılıp, ózleriniń paradigmalıq mánilerinde keledi. Feyil I bet birlik san formasında kelip, birlik sandaǵı sóylewshi menen subyektlik predikativlik qatnasqa tusedi.

Mısalı: Men shıqsam maydanǵa qıyalım oyım tamasha qılamam, Tájimbet toyın (A.Dabilov). Ernazar jóninde barlıq xabardı onnan ózim soradım. Bul mısaldadıǵı shıqsam, qılamam, soradım feyilleri I bet birlik san formasında qollanılıp, I bet birlik sandaǵı men, ózim subyekt menen bet hám san jaǵınan sáykes qatnasqa túsip, ózleriniń paradigmalıq mánisinde qollanılǵan.

Feyillerdiń I bet birlik sandaǵı formaları betlew almasıǵınıń *ózim* almasıqları menen koordinaciyalıq baylanısqa túsip yamasa ǵáptiń ishinde bolmaǵanı menen usı formadaǵı feyillerdiń subyekt men, ózim almasıqları ekeni konstekt mazmunınan belgili bolǵan jaǵdaylarda paradigmalıq mánisinde qollanıladı.

Feyiller I bet kóplik formasında kelip, sóylewshi tárepindegi kóplik topar menen subyektlik-predikativlik qatnasqa túsip, subyekt penen bet hám san jaǵınan sáykes kelip paradigmalıq mánisinde qollanıladı. Mısalı: Quyrıǵı menen urıp jıǵıp oynawdı jaqsı kóretuǵın jılannıń usı «alasar» degen tuxımı Qaraqumda ósedi, bizler onı bala kúnimizden bilemiz.

(T.Najimov). Mısaldađı I bet kóplik san formasındađı bilemiz feyili bizler almasıđı menen bet hám san jađınan sáykes baylanısqa túsip, paradigmalıq mánisinde qollanılgan. II bet birlik formadađı feyiller birlik sandađı tınlawshı menen subyektlik-predikativlik baylanısqa túsip, paradigmalıq mánisinde qollanıladı. Mısalı: Jerde turıp sen jıladıń janıń ashıp tuwısqanğa (A.Dabilov). Bul mısaldađı II bet birlik san formasındađı jıladıń feyili II bet birlik sandađı sen subyektı menen baylanısqa túsip paradigmalıq mánisinde qollanılgan. II bet kóplik sandađı feyiller de kóbinshe II bet kóplik formasındađı subyekt penen baylanısqa túsedi. Mısalı: Sizler qırğız eliniń júregine qaysı joldan barmańlar, bári ashıq (I.Yusupov). Bul keltirilgen mısaldađı II bet kóplik san formasındađı barmańlar feyili II bet kóplik sandađı sizler subyektı menen baylanısqa túsip, paradigmalıq mánisinde qollanılgan. Házirgi qaraqalpaq tilinde feyiller III bette birlik hám kóplik sanda birdey qollanıla beredi. Mısalı: 1) Ol kókiregine mórlep allanı, Jáne «Alla» deyip alğa baradı (Á.Ótepbergenov).

2. Shayır ketip barar márdana alğa,

Nókerler baradı ońda hám sonda (Á.Ótepbergenov)

Mısallardađı baradı feyili III bet birlik sandađı ol subyektı menen, ekinshi mısalda III bet kóplik sandađı nókerler subyektı menen bet hám san jađınan sáykes kelip, óziniń paradigmalıq mánilerinde qollanılgan.

Házirgi qaraqalpaq ádebiy tilindegi feyildiń bet-san formaları hámme waqıtta subyekt penen bet hám san jađınan sáykes kelip qollanıla bermeydi. Ayırım jađdaylarda olar sáykes kelip turğanday bolıp sezilgeni menen, subyekt penen bet yamasa san jađınan sáykes kelmey sintagmalıq mánilerinde qollanıw jađdayları da ushırasadı. Geyde sóylewshiniń sol is-hárekettiń subyektine bolğan múnásibetinen feyildiń bet-san formalarınıń paradigmalıq mánileri ózgerip sintagmalıq mánilerde qollanıladı. Mısalı:

1. Qońıratıń miyrim-shápáátli biyi, balamızğa ismi sháriyp berseńiz.

2. Sháriypa menen awlađında tilleskeni mınaw boldı.

- Siz pármandı quwatlaysız ba?

-Quwatlasaq bay tawıp alıwımız kerek. (T.Qayıpbergenov).

Keltirilgen mısallardađı berseńiz, quwatlaysız feyilleri forması jađınan II bet kóplik sanğa tiyisli bolğanı menen, II bet birlik sandađı subyekt penen, quwatlasaq, alıwımız feyilleri I bet kóplik formağa iye bolğanı menen, I bet birlik sandađı subyekt predikativlik qatnasqa túsip sóylewshiniń is-hárekettiń subyektine bolğan húrmet múnásibetinen paradigmalıq mánileri ózgerip, sintagmalıq mánilerinde qollanılgan. Feyiller I bet birlik san formasında qollanılganı menen, kontekstte I hám II betlerge tiyisli is-háreketti ańlatıwı da múmkin. Mısalı: Bararman dep úmitim bar. Seniń menen erli-zayıp (A.Dabilov).

Feyiller ayırım jaǵdaylarda I bet birlik formada kelgeni menen, I hám III betlerge tiyisli is-háreketti ańlatıp keliwi múmkin. Mısalı: Búgin Matchan qanxor menen shayqastım, járdemi kóp boldı maǵan Shaybastıń (A.Dabilov). Joqarıdaǵı mısallarda kórip turǵanımday, I bet birlik formadaǵı *bararman* feyili sóylewshi hám tıńlawshıǵa, *shayqastım* feyili sóylewshi hám III bettegi subyektke tiyisli is-háreketti ańlatıp, sintagmalıq mánide qollanılǵanın konteksttiń mazmunı arqalı anıqlawǵa boladı.

Feyildiń I bet kóplik sandaǵı formaları da I hám II betke, I hám III betke, ayırım waqıtlarda úsh betke de tiyisli is-háreketti ańlatıp keledi. Mısalı: 1. Ákeńdi ayasań, janım perzentim, júr birge barayıq shaqırǵan waqta (A.Dabilov).

2. Dasturxan átirapında ájúk-gújik sóylesip shay iship otırmız. (M.Jumanazarova).

3. Bayaǵı ketken doslardı,

Izlep tawıp alayıq,

Onnan keyin atlarǵa,

Kúni-túni dem berip,

Hámme bir dem alayıq (A.Dabilov)

Bul mısallardaǵı I bettiń kóplik formasındaǵı *barayıq* feyili I hám II betke otırmız feyili I hám III betke, al *dem alayıq* feyili úsh betke de tiyisli is-háreketti ańlatıp, óziniń sintagmalıq mánisinde qollanılıp kelgen. Ayırım jaǵdaylarda feyiller I bet kóplik formada kelip, birlik sandaǵı subyektke tiyisli bolıp keledi. Mısalı:

Telmirip kóz, sharshadıq, bir zárre dármanım qalmaǵan.

Ózi palwan, atı Arıslan basım qossam men saǵan. (A.Dabilov).

Mısaldaǵı *sharshadıq* feyili I bet kóplik formada kelgeni menen, tek sóylewshiniń ózine tiyisli is-háreket bolıp, sintagmalıq mánisinde qollanılǵan. Feyiller II bet birlik san formasında kelip, I hám II betke, II hám III betke tiyisli subyekttiń is-háreketin ańlatıp keledi. Mısalı:

1. Keshe meniń menen quda boldıń,

Búgin qudalıqtan juda boldıń (A.Dabilov).

2. Sen búgin de qońsınıń mal qorasınıń bir múyeshinde balalarıń menen búrseńlesip otırsań. (M.Jumanazarova). Mısallardaǵı II bet birlik san formasındaǵı *quda boldıń* feyili tıńlawshı hám sóylewshige, *otırsań* feyili tıńlawshı hám tıńlawshınıń balalarına tiyisli bolıp, sintagmalıq mánide qollanılǵanın konteksttegi xızmetinen anıqlawǵa boladı. Feyiller II bet kóplik san formasında kelip, I hám II betke, II hám III betke, ayırım waqıtlarda úsh betke de tiyisli subyektin is-háreketin ańlatıp keledi. Mısalı: 1. Sizler de toǵız hám jıl boyı meniń menen sırta boldıńızlar. (K.Mámbetov).

2. Kólik kerek bolsa, bas buxgalterdiń UAZın alıń da kete beriń. (Á.Qaypov).

3. Joldasında kirsin. Tús waqtı go. Bizler menen shay ishiń. (Á.Qaypov).

Bul mısallardağı II bet kópik san formasındağı boldıńızlar feyili I hám II betke, kete beriń feyili II hám III betke, ishiń feyili úsh betke de tiyisli subyekttiń is-háreketin ańlatıp, sintagmalıq mánilerinde qollanılğan. Geyde feyildiń II bet formalarınń subyekt penen san jaǵınan da sáykes kelmew jaǵdayları da ushırasadı. Mısalı: Qızlar, toyǵa kelip maydanda turma... senler de sol jaqqa qarap kór... (A.Dabilov). Keltirilgen mısallardağı turma, qarap kór feyilleri II bet birlik san formasında turǵanı menen, kópik sandağı subyekttiń is-háreketin ańlatıp, sintagmalıq mánilerde qollanılğan. Feyildiń I hám II bet formaları ayırım waqıtlarda ishki dialoglarda paradigmalıq mánisi ózgerip, sintagmalıq mánilerde qollanıladı. Mısalı: 1. Qıyt etip jırılsań meni tawıp alıp, «júr, ádiraspan terip qaytayıq» dep kele beretuǵın ırza ekenseń ǵoy. (G.Tajetdinova).

2. Qulaǵın tutsa kempiri.

Mına sózdi aytıp júri edi,

Anam bar dep aylanbadı artına,

Balam bar dep sen Shınargúl shalqıma. (A.Dabilov).

Bul mısallardağı qaytayıq feyili I bet formasına iye bolǵanı menen tıńlawshıǵa tiyisli, shalqıma feyili II betke tiyisli bolǵanı menen, sóylewshiniń ózine tiyisli is-háreketti ańlatıp, sintagmalıq mánilerde qollanılğan. Feyiller III bet formasında turıp ta sóylewshi yamasa tıńlawshıǵa tiyisli is-háreketti ańlatıp keledi. Mısalı:

Aytqanı Azattıń kewlinde barı,

Aǵań saǵan kómek bermek qumarı,

Qayda baǵanaǵı qara jal sorı,

Qol bosansa nege járdem bermesin (A.Dabilov).

Kelin túsirip keń zamanǵa bir shıǵıp, bul Shınargúl aqlıq súyip ólmedi. (A.Dabilov).

Keltirilgen mısallardağı III bet formasındağı járdem bermesin, ólmedi feyilleriniń I betke tiyisli bolıp, sintagmalıq mánilerinde qollanılǵanı menen, kontekstten kórinip tur. Sonday-aq feyildiń bet-san formalarınń paradigmalıq mánisiniń ózgerip, sintagmalıq mánilerde qollanılawı ózgelik dáreje feyillerinde ushırasadı. Mısalı: 1. Tapsırılǵan isti tola bárjay qılıp, usı otırǵan qádirdanlarǵa tolıǵı menen mór saldırdım, qol bastırdım. (T.Qayıpbergenov).

2. Ernazar Alakóz qorqıtıp ant ettirgen joq pa? Bul mısallardağı mór saldırdım, qol bastırdım ózgelik dáreje feyilleri I bettegi subyekt penen predikativlik qatnasqa túskeni menen, III betke tiyisli, al qorqıtıp, ant ettirgen ózgelik dáreje feyilleri III bettegi subyekt penen predikativlik qatnasqa túskeni menen, I betke tiyisli is-háreket ekeni kontekst mazmunınan belgili. Házirgi qaraqalpaq tilinde feyildiń bet-san formalarınń sintagmalıq mánide qollanılawın feyil bir sostavlı gáplerdiń iyesi ulıwmalasqan túrlerinde de kóriwge boladı. Mısalı:

1. Jer súrseń, gúz súr,

Gúz súrmeseń, júz súr. (naqıl).

2. Ne ekseń, sonı orasań (naqıl).

Bul mısaldağı feyillerdiń barlıǵı da forması jaǵınan II betke tiyisli bolǵanı menen, konteksttegi mazmunı úsh betke de tiyisli bolıp, sintagmalıq mánilerde qollanılǵan.

Solay etip, házirgi qaraqalpaq tilindegi feyildiń bet-san formaları funkcional-semantikalıq xızmetine qaray paradigmalıq hám sintagmalıq mánilerde qollanıladı.

REFERENCES

1. Зикриллаев Г. Модальность и система форм изъявительного наклонения. АКД. Ташкент, 1978.
2. Шайхайдарова Д.Ш. Грамматическая категория лица татарского глагола и персональность: автореф. дис. ... канд. филол. Наук. Алма-Ата, 1980.
3. Хэзирги қарақалпақ әдебий тилиниң грамматикасы. Сөз жасалыўы хэм морфология. Нөкис, 1994.
4. Дабылов А. Шығармалары III том. – Нөкис: «Қарақалпақстан», 1972.
5. Өтепбергенов Ә. Таңламалы шығармалары III том. – Нөкис: «Қарақалпақстан», 2012.
6. Қайыпбергенов Т. Маманбий әпсанасы. - Нөкис: «Билим», 2018.
7. Қайыпбергенов Т. Түсиниксизлер. - Нөкис: «Билим», 2019.
8. Қайыпов Ә. Жетим қозы. - Нөкис: «Қарақалпақстан», 2018.